

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1 **2025**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахор Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY/TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК 618.14-089(075.9)

Асилова Саодат УбаевнаПрофессор, кафедры Травматологии и ортопедии
Ташкентский международный университет Киме
Ташкент, Узбекистан**Кузиев Голиб Алишерович**зав. отделением Травматологии №2 МКЦРПКМР
Ташкент, Узбекистан**Назирова Муяссар Убаевна**Доцент, кафедра Акушерство и гинекология
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Назаров Ровшан Бахадирович**Резидент магистры
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

**ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)**

For citation: Asilova Saodat Ubayevna, Kuziev Golib Alisherovich, Nazirova Muyassar Ubayevna Nazarov Rovshan Bakhadirovich, Ultrasound densitometric research methods for proximal end hip bone fractures in perimenopausal women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1 pp. 10-13

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110813>**Asilova Saodat Ubayevna**Toshkent xalqaro Kime universiteti
Toshkent, O'zbekiston**Kuziev Golib Alisherovich**Travmatologiya №2, bo'limi boshlig'i
Toshkent, O'zbekiston**Nazirova Muyassar Ubayevna**Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Nazarov Rovshan Bakhadirovich**Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

**PERIMENOPAUZAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI
DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)**

Asilova Saodat UbayevnaTashkent Kim International University
Tashkent, Uzbekistan**Kuziev Golib Alisherovich**Head of Traumatology Department No. 2.
Tashkent, Uzbekistan**Nazirova Muyassar Ubayevna**Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan**Nazarov Rovshan Bakhadirovich**Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN (LITERATURE REVIEW)

При помощи Денситометрии определяется общая плотность костей, структура и толщина поверхностного слоя. Ультразвуковое обследование - устройство для осмотра испускает ультразвуковые волны частотой более 3 МГц. В процессе обследования больных скорость прохождения волны сквозь костную ткань варьируется в зависимости от её плотности, обладает высокой точностью, а также даёт возможность визуализации костной структуры. Оно позволяет выявить потерю костной массы на ранней стадии. Ультразвуковые волны вызывают микровибрацию костной ткани, которые зависят от её механических и структурных свойств. Изменяя параметры этих вибраций, можно оценить состояние поверхностных и внутренних структур костей и суставов. В устройстве используется специальная программа, которая сравнивает полученные данные со стандартными показателями для разных возрастных категорий. Ультразвуковые исследования безвредны, они могут применяться без ограничений Т-балл оценивает плотность костей с показателем нормы – 1 балл или больше. Если оно меньше указанного, то: цифра от -1 до -2,5 – снижение минеральной плотности. Ниже -2,5 – остеопороз при большой вероятности переломов-балл. Z-балл определяет сравнение костной массы с усредненной нормой для данного возраста пациента. Отрицательное значение – это низкая плотность костей, которая определяет остеопению и остеопороз костей. Наиболее типичными факторами развития остеопороза на сегодняшний день являются: проблемы желудочно-кишечного тракта, что сопровождается нарушением всасывания кальция; дефицит витамина Д; эндокринные заболевания; низкий коэффициент массы тела; ожирение; малоподвижный образ жизни; ранний климакс; наличие деформаций позвоночника и других костных элементов; недостаточное количество кальция содержащих продуктов в пищевом рационе человека; длительный прием стероидов; долгий период восстановления после травмы костей.

Материалы и методы исследования. Ультразвуковые денситометрические исследования проведены с помощью аппарата соноденситометра MSLBD01 (Китай) путем применения ультразвукового линейного датчика. Исследования проведены на уровне дистального отдела лучевой кости. Полученные данные интерпретированы согласно классификации ВОЗ по Т-критерию и скорости проведения ультразвука (SOS). Согласно рекомендациям группы экспертов ВОЗ по остеопорозу (WHO, 1994) определяли

величину стандартных отклонений Т- и Z-score выше -1.0 SD как норма, ниже -1,0 SD как снижение МПК. Z-score - количество стандартных отклонений в разнице между средним показателем у лиц соответствующего пола и расы; Т-score – стандартная девиация, рассчитывающая насколько полученный результат отличается от среднего результата здорового 30-летнего человека.

Исследования проведены у 54 больных с переломами проксимального конца бедренной кости. Из них женщин - 38 и мужчин - 26. В основной группе было 26 больных и в контрольной группе 28. При обследовании больных выявлено перелом шейки бедра – у 34, межвертельные переломы – у 20 больных, а также почти у всех наблюдалась деформация и остеопороз. Снижение МПК конечности на пораженной стороне выявлено в возрасте от 35-59 лет (Т- score и Z-score в среднем = -1,9) в 54,5% случаев, а в возрасте от 60-70 лет (Т- score и Z-score в среднем = -1,2) в 80% случаев. Показатели (Т- score и Z-score в среднем = -1,9) до лечения, в возрасте 60-70 лет в 80% случаев резко снижено. Результаты нашего обследования и лечения показывают повышение (Т- score и Z-score в среднем = от 1,2 до 1,8 основной, контрольной группе от 1,0 до 1,2

Больные были распределены на 2 группы основная которые оперировались по разработанной нашей методике (вставление биостержня) и контрольная группа оперированная по традиционной методике (Биполярное эндопротезирование). Полученные данные интерпретированы согласно классификации ВОЗ по Т-критерию и скорости проведения ультразвука (SOS). Исследования проведены на уровне дистального отдела лучевой кости. Полученные данные интерпретированы согласно классификации ВОЗ по Т-критерию и скорости проведения ультразвука (SOS). Согласно рекомендациям группы экспертов ВОЗ по остеопорозу (WHO, 1994) величина стандартных отклонений Т- и Z-score выше -1.0 SD как норма, ниже -1,0 SD как снижение МПК.

Z-score - количество стандартных отклонений в разнице между средним показателем у лиц соответствующего пола и расы.

Т-score – стандартная девиация, рассчитывающая насколько полученный результат отличается от среднего результата здорового 30-летнего человека.

Результаты УЗИ денситометрии до и после лечения в контрольной и основной группе показаны в таблице №1

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от МПК в основной и контрольной группах до и после лечения

Критерии ВОЗ	I основная группа		II контрольная группа	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Норма	6 (23%)	10 (38%)	4 (14%)	6 (21%)
ОЯ	7 (27%)	11 (43%)	13 (46%)	14 (50%)
ОП	13 (50%)	5 (19%)	11 (40%)	8 (29%)
Всего	26 (100,0%)		28 (100,0%)	

Из таблицы видно, что до лечения из 26 больных в основной группе была норма у- 6(23%) больных, ОЯ у- 7(27%) больных и ОП у 13 (50%) больных. После лечения стало норма у 10(38%)больных, ОЯ у 11(43%) больных и ОП у 5 (19%) больных. В контрольной группе до лечения из 28 больных было норма у- 4(14%) больных, ОЯ у- 13(46%) больных и ОП у 11 (43%) больных. После лечения стало норма у 6(21%)больных, ОЯ у 14(50%) больных и ОП у 8(29%) больных. Из выше указанных можем сказать, что у больных в основной и контрольной группе сравнения до лечения ОЯ и ОП было в основной группе у 20 (80%) и в контрольной группе 23 (87%), после лечения стало основной группе 16 (64%) и в контрольной группе 22 (83%). Эти показатели указывает об эффективности лечения в основной группе.

При корреляционном анализе данных между МПК в зависимости от возраста больных и давности заболевания наблюдается динамичное снижение МПК с увеличением возраста больных и давности заболевания. При исследовании больных обнаружено, чем больше возраст пациента и давность заболевания, тем ниже МПК. По показателям ультразвуковой денситометрии отмечается аналогичная корреляция в возрастном аспекте и давности заболевания в отношении риска перелома, определена положительная корреляционная взаимосвязь между возрастом, давности заболевания и денситометрическим риском перелома. Таким образом, по увеличению возраста больных и давности заболевания отмечено ухудшение состояния костных тканей лучевой кости и развитие ОЯ и ОП, что подтверждает сравнительный и корреляционный анализ данных исследований.

При переломах проксимального конца бедра проведенный корреляционный и сравнительный анализ зависимости МПК по Т-

критерию от возраста и давности повреждения отмечается прямая корреляционную взаимосвязь (таблица 2).

Таблица 2.

Возрастная динамика МПК по SOS в зависимости от возраста.

Группы и МПК	Показатели SOS в возрастном аспекте distal forearm			
	35-45 лет	46-55 лет	56-65 лет	66 лет и старше
	Основная группа	Основная группа	Основная группа	Основная группа
T-score, SD	-1,5	-1,9	-2,5	-2,9
SOS	3926	3803	3772	3605

В возрастном аспекте у больных с переломами проксимального конца бедра отмечена динамика снижения МПК в зависимости от увеличения возраста больных. ПК определял уровень минеральной плотности дистального отдела лучевой костной ткани. Z-score - количество стандартных отклонений в разнице между средним показателем у лиц соответствующего пола и расы. Анализ полученных данных подвергнуты анализу, затем проводили определение средних значений и стандартных отклонений методом вариационной статистики. При анализе результатов денситометрии отмечено, что уровень МПК снижался в зависимости от возраста больных и давности заболевания. МПК у больных исследуемой группы в возрасте от 60-66 и старше оказалась достоверно ниже. У больных 35-59 лет МПК отклонение от нормы отмечалось реже.

Приводим следующий пример: больная К, 1958 г.р., с диагнозом: закрытый перелом шейки бедра справа со смещением костных отломков. При поступлении больной предъявлял жалобы на боли и ограничение движения в области ТБС справа. При осмотре отмечается наружная ротация, при исследовании симптом прилипшей пятки положительный. В рентгенограмме тазобедренных суставов в прямой проекции отмечается – перелом шейки бедра справа.

Денситометрия проведена 20.09.20 23г. по стандартной программе. При исследовании выявлено снижение МПК - 1, 3 показателей, T- score – -2,5 и Z-score – -2,3 в области дистального конца лучевой кости снижены, что указывает на более выраженный остеопороз. Больной проведено эндопротезирование тазобедренного сустава разработанной нами методике. Пациентка осмотрена через год показатели МПК стали ближе к норме 1,2. T-score -1,3 и Z-score -1,2. Движение и отведение ТБС не ограничено, боли и хромота отсутствует, чувствительность не нарушена, кровоснабжение сохранено, качество жизни улучшилось. Эти показатели указывает об эффективности нашего метода лечения.

Таким образом, результаты денситометрических исследований позволили сделать следующие заключения: при исследовании больных с переломами проксимального конца бедренной кости в зависимости от возраста наблюдается остеопороз, деформация головки бедренной кости и наличие субхондральной кисты, а также отмечается снижение МПК конечности на пораженной стороне (T- score и Z-score в среднем = -2,0) в 68,6% случаев, что чаще наблюдалось в возрасте 60-66 лет и выше (T- score и Z-score в среднем = -1,2) в 88% случаев. Анализ результатов денситометрии показал, что уровень снижения МПК до лечения отмечалось резкое снижение в зависимости от возраста больного и давности заболевания. МПК у 20 из 26 больных в основной группе и 24 из 28 контрольной группе наблюдалось снижение МПК T- score и Z-score ниже -1,5. Таким образом, при статистическом анализе полученных денситометрических данных между основной и контрольной группы выявлено снижение МПК соответственно с увеличением возраста, давности заболевания. Это указывает, что без нагрузки на нижнюю конечность отмечается усиленное снижение МПК

В возрастном аспекте у больных с переломами проксимального конца бедренной кости отмечено динамика снижения МПК в зависимости от увеличения возраста больных.

ПК определяли уровень минеральной плотности дистального отдела лучевой костных тканей. Z-score - количество стандартных отклонений в разнице между средним показателем у лиц соответствующего пола и расы.

Анализ полученных данных подвергнуты анализу, затем проводили определение средних значений и стандартных отклонений методом вариационной статистики. При анализе результатов денситометрии отмечено, что уровень МПК снижался в зависимости от возраста больных и давности заболевания. МПК у больных исследуемой группы в возрасте от 60 -66 и старше оказалась достоверно ниже. У больных 35-46 лет МПК отклонение от нормы отмечалось реже.

Таким образом, анализ результатов денситометрии показал, что уровень снижения МПК до лечения отмечалось резкое снижение в зависимости от возраста больного и наличие остеопороза костей, после лечения повышается в зависимости от активности больного, т.е. постепенной разработки ТБС и ходьбы больного. При статистическом анализе полученных денситометрических данных между больными основной и контрольной группы отмечается снижение МПК соответственно с увеличением возраста, наличие остеопороза костей в области проксимального конца бедренной кости, а также от давности заболевания. Это указывает, что и без нагрузки на НК, отмечается усиленное снижение до лечения ОЯ и ОП было в основной группе у 20(80%) и в контрольной группе 23(87%). После лечения в основной группе 16(64%)и контрольной группе 22(83%).Эти показатели указывают об эффективности лечения в основной группе.

МПК после лечения повышался в зависимости от активности больного, т.е. постепенной разработки ТБС и ходьбы больного. При исследовании больных с переломами проксимального конца бедренной кости наблюдается, деформация головки бедренной кости и наличие остеопении и остеопороза, а также выявлено снижение МПК конечности на пораженной стороне (T- score и Z-score в среднем = -1,9) в 54,5% случаев, что чаще наблюдалось в возрасте 60-70 лет (T- score и Z-score в среднем = -1,5) в 80% случаев, после лечение отмечается повышение (T- score и Z-score в среднем = от 1,0 до 1,2) основной группе. Это указывает, что без нагрузки на нижнюю конечность отмечается усиленное снижение МПК. Повышение показателей T- score и Z-score после лечение зависит от активности больного, т.е. постепенной разработки ТБС и ходьбы больного.

Выводы:

1. Показатели МПК до лечения отмечалось резко снижение в зависимости от возраста больного и наличия остеопороза костей, после лечения повышается в зависимости от активности больного, т.е. постепенной разработки ТБС и ходьбы больного.
2. Показатели (T- score и Z-score в среднем = -1,9) до лечения, в возрасте 60-70 лет в 80% случаев резко снижено, после лечение отмечается повышение (T- score и Z-score в среднем = от 1,2 до 1,8 основной, контрольной группе от 1,0 до 1,2).Эти показатели указывают об эффективности лечения в основной группе.

Использованная литература.

1. Асилова С.У., Акрамов В.Р., Ахмедов Ш.Ш. Показатели МРТ у больных асептическим некрозом головки бедра // Ўзбекистон врачлар ассоциацияси бюллетени, 2019. -ISSN 2010-7773.-№4(97).-С.85-87. (14.00.00. №17).
2. Asilova S.U., Akramov V.R., Nazarov R., Ahmedov Sh.Sh. MRI Study in Patients with idiopathic Osteoarthritis of the Hip Joint // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Issue 02, 2020. -ISSN: 1475-7192.-Vol.24. DOI: 10.37200/IJPR/V24I2/PR200350. - P.410-415. (14.00.00, №3, Scopus, Impact score = 0.03).
3. Asilova S.U., Akramov V.R. Radiodiagnosis for aseptic necrosis of the femoral head // Journal of Critical Reviews, Issue 14, 2020.- ISSN 2394-5125.- Vol. 7. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.53>. P.302-305 (14.00.00, Scopus, №3, Impact score = 1.27).
4. Vazina G.P., Akramov V.R., Asilova S.U., Akhmedov Sh.Sh., Khamraev B.U. Hip joint degeneration during degenerative dystrophic lesions with painful cider // Тиббиётда янги кун, 2020.- №2(30). ISSN 2181-712X. -P.69-74. (14.00.00. №22).
5. Асилова С.У., Акрамов В.Р., Ахмедов Ш.Ш., Козиев Г.А., Назаров Р.Б. Доплерографические исследования сосудов тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной кости // Тиббиётда янги кун, 2020. - №4(33).- ISSN 2181-712X. -С.47-51 (14.00.00. №22).
6. Акрамов В.Р., Асилова С.У., Ахмедов Ш.Ш., Хамроев Б.У. Показатели ультразвуковых денситометрических исследований при дегенеративно- дистрофических заболеваниях тазобедренного сустава // Тиббиётда янги кун, 2021.-№2(34).- ISSN 2181-712X. -EISSN 2181-2187. -С.377-381 (14.00.00. №22).
7. Асилова С.У., Акрамов В.Р. Программа для комплексной оценки состояния больных с повреждениями и заболеваниями тазобедренного сустава / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (DGU № 06726 от 22.07.2019 г.)
8. Акрамов В.Р., Асилова С.У., Ахмедов Ш.Ш. Программа выбора тактики лечения асептического некроза головки бедренной кости / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, 2021 (DGU № 10229 от 17.02.2021 г.)
9. Асилова С.У., Акрамов В.Р. Сон чанок бўғимининг дегенератив-деструктив касалликларига ҳаёт тарзини баҳолаш учун дастур / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (DGU № 12143 от 13.08.2021 г.)
10. Акрамов В.Р., Асилова С.У. Способ малоинвазивного хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава // Методические рекомендации. -Ташкент, 2021.-19 с.
11. Акрамов В.Р., Асилова С.У. Способ оптимизации методов лечения дегенеративно - дистрофических заболеваний тазобедренного сустава // Методические рекомендации.- Ташкент, 2021.-17 с.
12. Назирова М.У., Каттаходжаева М.Х., Асилова С.У. «Клинико-диагностические показатели остеопороза у женщин перименопаузального периода» Журнал Reproductive health and uro-nephrologii research 2023 №1 С52-56.
13. Назирова М.У., Каттаходжаева М.Х., Асилова С.У. «Диагностика минеральной плотности костной ткани у женщин перименопаузального периода» Журнал Тиббиётда янги кун 2023 С-186-192.
14. Назирова М.У., Каттаходжаева М.Х., Асилова С.У. «Ранняя диагностика остеопороза у женщин перименопаузального периода». Журнал Reproductive health and uro-nephrologii research 2023 №4 С.197-204.
15. Nazirova M.U., prof.Kattakhodjaeva M.Kh. .Asilova S.U.«Rehabilitation of patients after surgery with post-covid aseptic necrosis of the femoral head» The American journal of Medical Sciences and Pharmaceuticfl Research (issn-2689-1026) С.72-82
16. Назирова М.У., Каттаходжаева М.Х., Асилова С.У.»Профилактика остеопороза у женщин перименопаузального периода» Jounnal of Analisis and Trends Декабрь 2023 стр.98-106.
17. Назирова М.У. Тезис: « Динамика минеральной плотности костной ткани у женщин перименопаузального периода» Сборник тезисов Современные подходы к стандартизации оказания медицинской помощи в Акушерско-гинекологической практике Ташкент 23.02.2023г.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000